

DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
XABARSHÍSÍ

ISSN 2181-2268

2024/5

ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ SPORT MINISTRILIGI

**ÓZBEKSTAN MÁMLEKETLIK DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
UNIVERSITETI NÓKIS FILIALÍ**

**DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
XABARSHÍSÍ**

Ilmiy-metodikaliq jurnal

**JISMONIY TARBIYA VA SPORT
AXBOROTNOMASI**

Ilmiy-uslubiy jurnal

**ВЕСТНИК
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Научно-методический журнал**

**BULLETIN
OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS
Scientific-methodical journal**

№ 5

NÓKIS – 2024

SHÓLKEMLESTIRIWSHI:

Ózbekstan mámleketlik dene tárbiyası hám sport universiteti Nókis filiali

Bas redaktor: B.K.Erimbetov, pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, professor
Bas redaktor orınbasarı: I.M.Mambetnazarov, pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori

REDKOLLEGIYA AĞZALARI:

MATKARIMOV R.M. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
ORAZOV Sh.B. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor (Qazaqstan Respublikası)
DUNAY V.I. – biologiya ilimleriniń kandidati, docent (Belorus Respublikası)
ABILOVA G.J. – pedagogika ilimleriniń doktori, docent
ALIMOV A.K. – ekonomika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
AYTÍMBETOV M.Z. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
BOLTABAEV M.R. – ekonomika ilimleriniń doktori, professor
ELMURATOVA A.U. – psixologiya ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
ESIMBETOV A.T. – biologiya ilimleriniń doktori, professor
JUMABAEV T.J. – psixologiya ilimleri boyınsha filosofiya doktori
KERIMOV F.A. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
KELDIYOROV SH.E. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
MAMUROV B.B. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
MIRZANOV SH.S. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, professor
MIRJAMALOV M.X. – pedagogika ilimleriniń doktori, docent
MATNAZAROV X.Y. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
MAMBETOV B.J. – tariyx ilimleriniń kandidati, docent
NURISHOV D.E. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
PRIMBETOV A.A. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori
KOCHANOV D.E. – biologiya ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
REYMBAEVA R.S. – biologiya ilimleriniń kandidati
SEYTMURATOV T.Sh. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori
TOXTABAEV N.T. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
TOYLIBAEV S.M. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori
UTEMURATOV B.B. – tariyx ilimleriniń kandidati
UTEBAEV T.T. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
UTEPPERGENOV A.K. – biologiya ilimleriniń kandidati, docent
XODJAYEV A. Z. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, professor
YUSUPOV G.A. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent

Juwaph redaktor: A.Mambetnazarov

Jurnal qaraqalpaq, ózbek, rus hám ingliz tillerinde jılına 6 márte baspadan shıǵadı. Jurnal Ózbekstan Respublikası Prezidenti Administraciyası janındaǵı Málimleme hám ǵalaba kommunikaciyalar agentligi tárepinen 2020-jıl 2-sentyabrde mámleketlik dizimnen ótkerilip, 1107-sanlı gúwalıq berilgen.

Redakciya mánzili: 230101, Nókis qalası, Qaraqalpaqstan kóshesi, 24-jay
Telefon: (+998-61) 224-27-73
e-mail: nashriyot@uzdjtsunf.uz

Jurnal Ózbekstan Respublikası Joqarı attestaciya komissiyasınıń 2023-jıl 30-sentyabrdegi 343-sanlı qararı menen 13.00.00 - Pedagogika (social pedagogika) ilimleri boyınsha dissertaciya jumısınıń tiykarǵı ilimiy nátiyjelerin baspadan shıǵarıw usınıs etilgen ilimiy jurnallar dizimine kiritilgen.

Jurnalda baspadan shıqqan maqalalardıń mazmunı, olarda keltirilgen maǵlıwmatlardıń durılıǵına avtorlar juwapker. Avtorlardıń pikiri redakciya pikiri bolıp esaplanbaydı.

® Dene tárbiyası hám sport Xabarshısı

самарадорлигини ошириш учун комплекс ёндашув ва доимий равишда тадқиқотлар олиб бориш муҳим аҳамиятга эга.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

- 1.Ўзбекистон Республикасининг 2015 йил 4 сентябрдаги “Жисмоний тарбия ва спорт то‘ғ‘рисидан”ги (янгидан тahriri) қонунинг”.-В.29.
- 2.Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. -М.: Советский спорт, 2005. - 820 с.
- 3.Матвеев Л.П. Общая теория спорта и её прикладные аспекты: учеб. для вузов / Л.П.Матвеев. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Советский спорт, 2010. – 340 с.
- 4.Саламов Р.С. Совершенствование образовательного процесса подготовки бакалавров по направлению «физическая культура и спорт». /дисс. док. наук. –Ташкент, 2003. -236 с.
- 5.Shopulatov A.N. Jismoniy tarbiya va sport sohasida malakali kadrlar tayyorlash tizimi mexanizmlarini takomillashtirish/Pedagogika fanlari doctori(DSc)...diss.avtoref.: 2023.–79 b.

Р.Бурнашев

*«Теория и методика легкой атлетики»
д.ф.п.п.н (PhD), доцент кафедры
Узбекский государственный университет
физической культуры и спорта*

ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДПОСЫЛОК К ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БЕГУНОВ НА 400м и 800м

Аннотация. В данной научной статье рассматриваются исторические предпосылки развития методик подготовки бегунов и эволюция лёгкой атлетики и её дисциплин. Особое внимание уделяется роли тренерских школ в формировании подходов к тренировкам, а также сравнительному анализу методик подготовки бегунов на дистанции 400 м и 800 м в разные исторические периоды. В статье анализируются переходы от универсальных к специализированным тренировочным методикам, а также рассматриваются физиологические особенности бегунов на данных дистанциях. Отдельное внимание уделяется энергетическим системам, активным при беге на 400 м и 800 м, с целью более глубокого понимания механизмов, влияющих на эффективность тренировок. В заключении подведены итоги эволюции подходов к подготовке бегунов, обозначены современные тенденции и выделены перспективы дальнейших исследований в области спортивной тренировки.

Ключевые слова: развития методик подготовки бегунов, формирование подходов к тренировкам, бег на 800м, бег на 400 м, специальная выносливость, эволюция методов тренировки.

Abstract. This scientific article examines the historical prerequisites for the development of training methods for runners and the evolution of athletics and its disciplines. Special attention is given to the role of coaching schools in shaping training approaches, as well as a comparative analysis of training methods for runners at distances of 400 m and 800 m during different historical periods. The article analyzes the transition from universal to specialized training methods and considers the physiological characteristics of runners at these distances. Special attention is paid to

the energy systems active in running 400 m and 800 m, with the aim of gaining a deeper understanding of the mechanisms affecting training efficiency. The conclusion summarizes the results of the evolution of approaches to runner training, highlights current trends, and outlines prospects for further research in the field of sports training.

Keywords: *development of runner training methods, formation of training approaches, 800 m running, 400 m running, special endurance, evolution of training methods.*

Annotatsiya. *Ushbu ilmiy maqolada muallif tomondan yugurivchilarni tayyorlash uslubiyatlarini rivojlantirishning tarixiy dinamikasi, yengil atletikaning 400 metr va 800 metr masofalarga yugurish turlari evolyusiyasi ko‘rib chiqilgan. Murabbiylik maktablarini tashkil qilinishi turli tayyorlash usullarini ishlab chiqilishi va ularni takomillashib borilishiga alohida e‘tibor qaratilib, 400 m va 800 m masofalardagi yugurivchilarni tayyorlashning turli tarixiy davrlardagi qiyosiy tahlili o‘tkazilgan. Maqolada universal metodikalardan maxsuslashtirilgan mashg‘ulotlarga o‘tish jarayonlari tahlil qilinib, ushbu masofalardagi yugurivchilarning fiziologik xususiyatlari o‘rganilgan. 400 m va 800 m masofalarga yugurish jarayonida energiya tizimlariga alohida e‘tibor qaratilgan, bu esa mashg‘ulotlarning samaradorligiga ta’sir etuvchi mexanizmlarni chuqurroq o‘rganishga yordam beradi. Xulosada yugurivchilarni tayyorlash evolyusiyasining natijalari, zamonaviy tendensiyalar va sport mashg‘ulotlari sohasidagi kelgusidagi tadqiqotlar uchun istiqbollar belgilab berilgan.*

Kalit so‘zlar: *yugurivchilarni tayyorlash uslubiyatlarini rivojlantirish, mashg‘ulotlarni tashkil qilish, 800 m yugurish, 400 m yugurish, maxsus chidamkorlik, mashg‘ulot uslubiyatlarining evolyusiyasi.*

Актуальность исследования. Эволюция спортивной подготовки всегда была тесно связана с поиском эффективных методов и подходов, способствующих достижению максимальных результатов спортсменов. Специализация подготовки в лёгкой атлетике, особенно в таких дисциплинах, как бег на 400 и 800 метров, имеет долгую историю, в течение которой происходили значительные изменения и усовершенствования. Эти дистанции требуют от спортсменов сочетания скорости, выносливости, координации и психологической устойчивости, что ставит высокие требования к процессу подготовки.

В последние десятилетия всё большую актуальность приобретают методы индивидуализации тренировок, которые учитывают уникальные физиологические и психологические характеристики каждого спортсмена. Развитие науки в спорте, а также появление новых технологий, таких как биомеханический анализ и мониторинг физиологических параметров в режиме реального времени, значительно расширяют возможности для создания индивидуализированных программ подготовки.

С ростом конкуренции в спорте высоких достижений подготовка атлетов становится всё более детализированной и научно обоснованной. Индивидуализация тренировочного процесса — это один из ключевых элементов, который может существенно улучшить результаты спортсмена. Оптимизация нагрузки, планирование отдыха, учёт уникальных особенностей организма спортсмена, а также использование современных методов диагностики и контроля за состоянием атлета позволяют значительно повысить эффективность тренировок. В данной работе будут рассмотрены основные предпосылки и факторы, которые привели к развитию индивидуализированных подходов в подготовке бегунов на 400 и 800 метров.

Цель данной статьи — рассмотреть эволюцию предпосылок к индивидуализации

подготовки бегунов на дистанции 400 и 800 метров. Особое внимание будет уделено историческому развитию тренерских методик, физиологическим и психологическим особенностям этих дистанций, а также современным подходам к созданию индивидуальных программ тренировок.

Задачи исследования:

- проанализировать исторические аспекты подготовки бегунов на беге на 400 и 800 м.
- оценить влияние физиологических и психологических факторов на тренировочные программы.
- изучить современные технологии и методики индивидуализации подготовки бегунов.
- определить перспективы развития индивидуализированных тренировочных программ для спортсменов на дистанциях 400 и 800 метров.

Результаты исследования. Исторические предпосылки развития методик подготовки бегунов. Подготовка спортсменов к бегу на средние дистанции, такие как 400 и 800 метров, имеет долгую и богатую историю. Методики тренировки постоянно развивались, начиная с традиционных подходов, ориентированных на общие принципы подготовки, и заканчивая современными, индивидуализированными подходами, опирающимися на научные данные. Развитие лёгкой атлетики и её дисциплин [14;87-92с.]. Лёгкая атлетика как вид спорта начала активно развиваться в конце XIX — начале XX века, когда были заложены основы соревновательных дисциплин, включая бег на различные дистанции. Первоначально соревнования были сосредоточены вокруг более длительных дистанций, таких как 1500 м или марафон, где наибольшее внимание уделялось выносливости. Однако постепенно короткие и средние дистанции, включая 400 и 800 метров, стали привлекать внимание исследователей и тренеров. К началу XX века появились первые попытки систематизировать процесс подготовки бегунов на средние дистанции. Это время характеризовалось универсальным подходом к тренировкам: спортсмены выполняли стандартные наборы упражнений, рассчитанные на общую физическую подготовку. Подходы к развитию силы, выносливости и скорости носили общий характер, и индивидуальные особенности спортсменов учитывались мало.

В середине XX века различные тренерские школы начали развивать свои методики подготовки бегунов на 400 и 800 метров. В этот период особую роль сыграли школы из таких стран, как США, Советский Союз и страны Европы. Тренеры начали замечать, что бегуны с разными физиологическими особенностями могут показывать разные результаты при одинаковом тренировочном процессе, что привело к первым попыткам дифференцировать подготовку атлетов. Одним из важных шагов стало развитие советской школы лёгкой атлетики, которая во многом сосредоточилась на систематическом подходе к тренировкам, где ключевыми факторами были строгий контроль нагрузки, периодизация тренировочного процесса и акцент на восстановление. Советские специалисты одними из первых начали внедрять элементы индивидуализации, опираясь на научные данные о физиологии спортсменов. В это же время американские тренеры разрабатывали свои методики подготовки. В США большое внимание уделялось специфическим тренировкам, направленным на развитие скоростных качеств, особенно для дистанции 400 метров, которая требовала от спортсменов максимальной скорости на протяжении всего забега. Это создавало основу для дальнейшего разделения методик подготовки бегунов на 400 и 800

метров, так как стало очевидно, что эти дистанции требуют различных типов физических качеств. Сравнительный анализ подходов подготовки бегунов на 400 м и 800 м в разные временные периоды показал, что подготовка бегунов на 400 м и 800 м постепенно становилась более специализированной. Бег на 400 м требует сочетания спринтерской скорости и кратковременной выносливости. В 1950-60-е годы тренеры делали акцент на развитие анаэробных возможностей спортсменов, а также на технике бега и устойчивости к кислородному долгу, что делало подготовку близкой к спринтерским методикам. На тренировках использовались интенсивные интервальные нагрузки, короткие дистанции с максимальной скоростью и упражнения для развития взрывной силы. Подготовка бегунов на 800 м, напротив, требовала более сложного баланса между скоростью и выносливостью. В отличие от бегунов на 400 м, 800-метровики должны были развивать аэробные и анаэробные системы практически в равной степени. Это делало тренировки более многообразными: сочетались длинные, медленные пробежки для развития общей выносливости и короткие, интенсивные спринты для повышения скорости [1;39-42с.]. В 1970-80-е годы стала популярной теория «молочной кислоты», согласно которой особое внимание уделялось способности организма справляться с её накоплением во время бега. Переход от универсальных к специализированным методикам в мире лёгкой атлетики, начался с конца XX века когда появилось понимание того, что не существует единой системы подготовки, подходящей для всех спортсменов. Появление научных исследований, направленных на изучение физиологических процессов в организме атлетов, открыло новую эру в подготовке бегунов [9;12-16с.]. Специалисты начали разрабатывать программы тренировок, ориентированные на индивидуальные особенности спортсменов — их уровень подготовки, особенности метаболизма, реакцию на нагрузки и даже генетические предрасположенности. Данный этап можно считать началом перехода от универсальных тренировок к специализированным и, впоследствии, индивидуализированным подходам, которые учитывали не только дистанцию, но и уникальные характеристики каждого спортсмена. Физиологические особенности бегунов на 400 м и 800 м очень важна, так как в процессе подготовки спортсменов в беге на 400 и 800 метров требуется учёт множества физиологических факторов. Эти дистанции имеют уникальные требования к энергетическим системам организма, распределению усилий и развитию определённых физических качеств. Для эффективной подготовки необходимо учитывать, как различные физиологические системы организма функционируют на этих дистанциях, и на какие аспекты тренеры должны делать акцент в процессе тренировок. Энергетические системы, активные при беге на разные дистанции, где энергетическая система, используемая при беге, зависит от продолжительности и интенсивности нагрузки. Бег на 400 и 800 метров требует активации как анаэробных, так и аэробных процессов, но их соотношение варьируется в зависимости от дистанции. Бег на 400 метров например является ближе к спринтерским, и основным источником энергии здесь выступает анаэробная система, а именно анаэробный гликолиз [2;15-19с.]. На протяжении 400-метрового забега организм использует запасы гликогена в мышцах, которые расщепляются без участия кислорода, что позволяет быстро генерировать энергию для мышечной работы. Этот процесс сопровождается образованием молочной кислоты, и именно её накопление приводит к ощущению усталости и мышечной боли на

последних метрах дистанции. Хотя анаэробная система является ведущей, аэробные процессы также играют роль, обеспечивая около 20-30% общей энергии в конце забега, когда запасы гликогена начинают истощаться. А вот бег на 800 метров представляет собой смешанную дистанцию, где оба энергетических пути — аэробный и анаэробный — активно участвуют в обеспечении энергией. На первых 200-300 метрах преобладает анаэробная система, как и при беге на 400 метров, однако по мере продолжения дистанции, аэробная система начинает играть всё большую роль. На втором круге аэробные процессы обеспечивают примерно 60-70% энергии, что делает важным развитие выносливости у бегунов на эту дистанцию. Таким образом, эффективная подготовка бегунов на 800 метров требует как высокого уровня анаэробных возможностей для спринтерского старта и финишного рывка, так и развитой аэробной выносливости для поддержания скорости на протяжении всей дистанции. Отличия в требованиях к физической подготовке на дистанции 400 м и 800 м при подготовке бегунов существенно отличается в зависимости от того, какие физические качества необходимы для достижения наилучших результатов.

Для успешного выступления на дистанции 400 метров необходимы следующие ключевые физические качества:

-спринтерская скорость. Бегун должен уметь развить максимальную скорость на протяжении всей дистанции. Это требует высокого уровня взрывной силы и быстроты мышечных сокращений.

-анаэробная выносливость. Способность поддерживать высокую скорость при накоплении молочной кислоты в мышцах — важный фактор успеха.

-мышечная сила и мощность. Так как бег на 400 метров требует максимального усилия на протяжении 45-50 секунд, развитие силы и мощности ног является важной частью подготовки [3;38-41с.].

-координация и техника бега. Эффективная техника бега позволяет не только снизить энергозатраты, но и минимизировать риск травм.

Для дистанции 800 метров требуется несколько иной набор физических качеств:

-скоростная выносливость. Бегун должен уметь поддерживать скорость на протяжении более длительного времени по сравнению с 400 метрами. Это требует сочетания скоростных и выносливых характеристик.

-аэробная выносливость. Способность организма эффективно использовать кислород для производства энергии становится особенно важной во второй половине дистанции.

-ритмичность и тактическая дисциплина. На 800 метрах важно уметь распределять усилия по дистанции и сохранять ритм бега, чтобы не израсходовать слишком много энергии на первых метрах.

-мышечная выносливость. Помимо взрывной силы, бегуны на 800 метров должны обладать высоким уровнем выносливости мышц для поддержания скорости и интенсивности движений на протяжении двух кругов [12;17-26с.].

Как уже было сказано, роль аэробных и анаэробных процессов в беге на дистанции 400 и 800 метров требует активации как аэробных, так и анаэробных энергетических систем. Основная разница между этими двумя системами заключается в том, как они производят энергию.

-анаэробная система не требует кислорода для производства энергии и активируется при максимальных нагрузках, таких как спринты. Она позволяет быстро генерировать большое количество энергии, но её запасы ограничены, и использование анаэробных процессов ведёт к накоплению продуктов обмена, таких как молочная кислота. В беге на 400

м анаэробные процессы преобладают, а на 800 м они играют ключевую роль на первом этапе забега и в моменты максимального усилия (старт и финиш).

-аэробная система, напротив, использует кислород для производства энергии и способна обеспечивать организм энергией на протяжении длительного времени. Однако аэробные процессы медленнее, что делает их менее эффективными для коротких дистанций, таких как 400 м. В то же время, на 800 м аэробная система включается в работу после первых 200-300 метров и обеспечивает большую часть энергии во второй половине забега [8;10-12с.].

Для оптимальной подготовки бегунов на обе дистанции важно правильно сбалансировать развитие как аэробных, так и анаэробных способностей. Это достигается через использование различных тренировочных методик, включая интервальные тренировки, спринты и длинные пробежки на низкой интенсивности.

Психологические аспекты подготовки бегунов на средние дистанции, являются важными компонентами тренировочного процесса бегунов на дистанции 400 и 800 метров. Психологическое состояние спортсмена во многом определяет его способность справляться с физическими нагрузками, выдерживать напряжённые соревнования и достигать наивысших результатов. Особое значение приобретают мотивация, концентрация и способность справляться с предсоревновательной тревогой и стрессом. Психологические барьеры и мотивация в беге на 400 и 800 метров требует от спортсмена преодоления не только физических, но и психологических трудностей. Обе дистанции находятся на границе между спринтом и выносливостью, что требует мобилизации всех ресурсов организма, а также готовности выдерживать дискомфорт и боль. Одним из ключевых аспектов является мотивация, которая позволяет бегунам преодолевать трудности и продолжать тренировки даже в моменты, когда они испытывают физическое или эмоциональное истощение. Для бегунов на 400 и 800 метров важны следующие источники мотивации:

-внутренняя мотивация. Это стремление улучшить свои результаты, преодолеть собственные границы и достичь личных рекордов. Внутренняя мотивация часто является основой для успешного выступления на соревнованиях, так как помогает спортсмену фокусироваться на процессе тренировки и поддерживать дисциплину.

-внешняя мотивация. Она связана с внешними факторами, такими как признание, награды и социальный статус. Внешняя мотивация также играет важную роль, особенно на начальном этапе карьеры спортсмена, когда он стремится завоевать внимание и уважение со стороны тренеров и болельщиков [10;27-36с.].

Различия в требованиях к физическим качествам для бегунов на 400 и 800 метров также отражаются в особенностях психологической подготовки. Бег на 400 метров представляет собой один круг максимального напряжения, что делает её ближе к спринту. Психологическая подготовка для этой дистанции сосредоточена на способности бегуна поддерживать концентрацию и максимальные усилия на протяжении всего забега. Основные психологические аспекты:

-концентрация на технике и усилиях. В течение короткого промежутка времени (около 45-50 секунд) бегун должен поддерживать идеальную технику и оптимальные усилия. Любое отвлечение может привести к потере долей секунды, что существенно влияет на итоговый результат.

-психологическая готовность к боли и усталости должна проявляться уже на последних 100 метрах дистанции, где начинается накопление молочной кислоты, что вызывает ощущение жжения в мышцах и сильную усталость. Бегун должен быть психологически подготовлен к тому, чтобы игнорировать боль и сохранять высокую интенсивность.

Бег на дистанцию 800 метров требует большего тактического мышления и умения

распределять силы. Психологическая подготовка для 800-метровиков включает:

-тактическое планирование. На 800 метрах важна не только скорость, но и грамотное распределение усилий. Бегун должен уметь контролировать свой ритм и тактически планировать забег, чтобы сохранить силы для финиша.

-управление тревожностью. Поскольку дистанция является средней по продолжительности, спортсменам важно сохранять спокойствие и контролировать уровень тревожности. Излишняя нервозность может привести к ускорению на первых метрах и слишком быстрому истощению сил.

-психологическая устойчивость на втором круге. Основной вызов для бегунов на 800 м наступает на втором круге, когда мышцы начинают уставать, а дыхание учащается. Здесь важно сохранить уверенность и концентрацию, чтобы правильно распределить силы и выдержать финишный рывок [13;14-24с.].

В современных методиках индивидуализации подготовки психологическая работа с бегунами включает развитие персонализированных стратегий, которые помогают спортсмену справляться с нагрузками и успешно выступать на соревнованиях. Эти стратегии включают:

-методы саморегуляции. Важно учить спортсменов контролировать своё эмоциональное состояние через методы расслабления, визуализации и дыхательные техники. Например, техника визуализации может помочь бегуну представить успешный забег и сформировать уверенность в своих силах.

-целевая работа над концентрацией. Важно помогать бегуну развивать способность фокусироваться на конкретных аспектах своего бега, например, на ритме шагов, дыхании или времени прохождения дистанции.

-работа с предсоревновательной тревогой. Многие спортсмены испытывают тревожность перед стартом, что может негативно сказаться на их выступлении. Индивидуальная работа с психологом позволяет научиться контролировать это состояние, используя техники когнитивной реструктуризации, медитации и позитивного самовнушения [5;7-9с.].

В последние десятилетия в лёгкой атлетике, в том числе в подготовке бегунов на 400 и 800 метров, произошли значительные изменения, связанные с внедрением новых технологий и методов, которые позволяют индивидуализировать тренировочные программы для каждого спортсмена. Этот процесс эволюционировал от применения общих принципов подготовки к более точечному подходу, основанному на физиологических и биомеханических особенностях атлетов. Произошел своего рода переход от универсальных к индивидуализированным методикам, где до середины XX века подходы к тренировке бегунов были относительно универсальными. Тренеры разрабатывали программы, ориентированные на общие физические качества, такие как скорость, выносливость и сила, не уделяя должного внимания индивидуальным особенностям спортсменов. В основе такой подготовки лежало представление о том, что однотипные нагрузки будут эффективны для всех бегунов, независимо от их физиологических и психологических различий. Однако с развитием спортивной науки и появлением новых знаний о физиологии человека стало ясно, что такой подход имеет свои ограничения. Выяснилось, что успешное развитие спортивных результатов напрямую зависит от учёта индивидуальных особенностей каждого спортсмена. Бегуны с разными физическими данными и метаболическими возможностями могут реагировать на одинаковые тренировочные стимулы по-разному, и это потребовало пересмотра традиционных методов подготовки [6;18-19с.]. Тренировочные программы стали ориентироваться на персонализированный подход, включающий:

-учёт уровня физической подготовки и состояния здоровья каждого спортсмена.

-индивидуальное планирование тренировочных циклов и периодов восстановления.

-коррекцию нагрузок в зависимости от реакции организма на тренировки.

С появлением современных технологий тренеры получили возможность более точно контролировать и анализировать состояние спортсменов. Это позволило не только повысить точность тренировочных программ, но и сделать процесс их разработки более гибким и адаптивным. Сегодня в подготовке бегунов активно используются следующие технологии:

-системы мониторинга сердечного ритма и дыхания. С помощью носимых устройств тренеры могут в реальном времени отслеживать частоту сердечных сокращений и дыхательных циклов спортсмена, что помогает корректировать интенсивность тренировок. Например, если во время тренировки частота пульса выходит за пределы оптимального диапазона, это может сигнализировать о том, что нагрузка слишком велика или что спортсмен не успел полностью восстановиться.

-GPS-трекеры и анализ скорости. Благодаря спутниковым системам навигации можно точно оценивать скорость, дистанцию и время прохождения отдельных участков тренировок. Эти данные позволяют более детально анализировать тактику ведения дистанции и корректировать стратегию на соревнованиях.

биомеханический анализ. Технологии биомеханики позволяют изучать технику бега и выявлять её недостатки. Камеры высокой скорости и датчики движения фиксируют каждое движение спортсмена, что помогает тренерам улучшать технику бега, снижать энергозатраты и минимизировать риск травм.

-анализ состава тела и мышечной активности. Использование таких методов, как биоимпедансный анализ и электромиография, позволяет определить соотношение мышечной и жировой массы, а также активность различных мышечных групп во время бега. Это даёт возможность точно планировать силовые тренировки и избегать мышечного дисбаланса.

Современные средства анализа биомеханики и физиологических параметров спортсменов дают тренерам возможность глубже понять, как организм бегуна реагирует на различные нагрузки. Эти данные позволяют не только оптимизировать тренировочный процесс, но и предотвратить травмы и перетренированность.

-анализ шагов и длины шага. С помощью сенсоров можно определить, насколько эффективно бегун использует каждый шаг на дистанции. Например, слишком короткий или слишком длинный шаг может привести к потере энергии, что особенно важно на таких скоростных дистанциях, как 400 метров. Современные системы позволяют корректировать длину шага и частоту шагов для достижения оптимальной техники бега.

-тренировочные программы, основанные на анализе лактата. Измерение уровня молочной кислоты (лактата) в крови бегуна позволяет оценить его анаэробный порог, то есть интенсивность нагрузки, при которой организм начинает активно вырабатывать лактат. Это помогает тренерам определять, как долго спортсмен может поддерживать максимальную интенсивность до наступления усталости, и корректировать программу тренировок для повышения анаэробной выносливости.

-использование виртуальной реальности и симуляторов. В некоторых спортивных лабораториях используются технологии виртуальной реальности для имитации условий соревнований. Это позволяет бегунам адаптироваться к стрессовым ситуациям и моделировать различные сценарии поведения на дистанции. Такие тренировки способствуют развитию тактического мышления и психологической устойчивости [16;42-45с.].

Индивидуализация тренировочного процесса — это комплексный подход, который учитывает физические, физиологические, психологические и биомеханические особенности каждого спортсмена [11;24-30с.]. В последние десятилетия тренеры и спортивные специалисты разработали различные модели индивидуализированной подготовки, которые

помогают улучшить результаты бегунов на 400 и 800 метров. Эти модели базируются на научных данных и опыте ведущих тренеров, позволяя адаптировать тренировочный процесс под конкретные потребности спортсменов. Индивидуальный тренинг — это процесс разработки и внедрения тренировочных программ, ориентированных на конкретные параметры каждого спортсмена. Он включает в себя анализ различных аспектов, таких как:

-физиологические особенности. Включают в себя уровень развития аэробных и анаэробных систем, мышечную силу, гибкость, выносливость и способность восстанавливаться после нагрузок. Важно учитывать такие параметры, как максимальное потребление кислорода ($VO_2 \max$), порог анаэробного обмена и биомеханические характеристики бега.

-психологические аспекты. Мотивация, стрессоустойчивость, психологическая готовность к соревнованиям и способность справляться с предсоревновательной тревогой играют важную роль в подготовке. Психологический портрет спортсмена должен учитывать его реакции на стресс и нагрузки.

-генетические особенности. Генетика также может определять предрасположенность спортсмена к более эффективной работе той или иной энергетической системы. Например, бегуны могут обладать большей склонностью к анаэробным или аэробным нагрузкам, что определяет выбор стратегии тренировок.

Подготовка бегунов на 400 и 800 метров значительно различается в зависимости от возраста, уровня подготовки и физиологических особенностей атлетов. Рассмотрим несколько примеров применения индивидуализированных методик. Бегуны в юношеском возрасте в период юношеских соревнований, основное внимание уделяет развитию основных физических качеств, таких как общая выносливость и сила. В то же время, важно учитывать физиологические особенности развивающегося организма и избегать излишних перегрузок. Индивидуализация для молодых бегунов может заключаться в:

-постепенном увеличении интенсивности тренировок, чтобы минимизировать риск травм.

-развитии техники бега с акцентом на координацию движений и профилактику неправильных моторных паттернов.

-психологической поддержке для формирования уверенности в собственных силах и успешной адаптации к стрессовым условиям соревнований [15;28-34с.].

Высококвалифицированные спортсмены, бегуны на 400 и 800 метров, у которых индивидуализация основывается на более точных данных о физиологии и биомеханике. Спортсмены этого уровня обычно имеют высокоразвитую аэробную и анаэробную системы, поэтому акцент делается на:

-детализированном анализе биомеханики бега с использованием современных технологий для оптимизации техники.

-индивидуальном подборе тренировочных циклов, включающих интервальные нагрузки, силовые тренировки и восстановительные процедуры.

-мониторинге физиологических параметров, таких как уровень лактата и частота сердечных сокращений, с целью точной регуляции нагрузок [7;33-42с.].

У бегунов, склонных к травмам, особое внимание уделяется не только тренировочным программам, но и восстановительным процедурам. Индивидуализация в этом случае включает:

-разработку программ профилактики травм, включающих укрепление мышечного корсета и улучшение гибкости.

-использование данных о биомеханике для корректировки техники бега с целью минимизации нагрузки на суставы и связки.

-мониторинг состояния здоровья с помощью регулярных медицинских обследований и контроля за физической формой.

Роль индивидуальных особенностей в подготовке спортсменов, бегунов играют ключевую роль в процессе индивидуализации тренировки. Каждому спортсмену необходим уникальный подход, который учитывает его физиологические, физические и психологические характеристики [4;29-37с.].

-физические данные. Рост, вес и соотношение мышечной и жировой массы влияют на технику бега и общую выносливость спортсмена. Например, высокие бегуны часто имеют длинный шаг, что требует развития координации и контроля над движением.

-физиологические возможности. Способность организма спортсмена к восстановлению после интенсивных нагрузок — один из ключевых факторов успешной подготовки. Спортсмены с медленным восстановлением требуют большего времени на отдых между тренировками и более осторожного планирования интенсивности нагрузок.

-психологические особенности. Психологическая устойчивость и способность к концентрации могут значительно различаться среди бегунов. Для некоторых спортсменов важно работать над повышением уверенности в себе и управлением стрессом, тогда как другие могут требовать большей мотивационной поддержки и построения командной работы с тренером.

Рисунок 1. Динамика роста результатов при индивидуализации тренировок в беге на 400 метров у мужчин за последние 70 лет.

При анализе литературы было выявлено, что в подготовке бегунов на 400 метров попытки индивидуализировать тренировки начались еще в 1950 годах в результате чего результаты стали расти от десятилетия к десятилетию. На рисунке 1 видно, что результат в беге на 400 метров в результате индивидуализации в 1950 году в среднем был равен 50,1 секунде, а вот в 2020 году данный результат составил 44,5 секунд. Выявлено, что за последние 70 лет благодаря индивидуальному подходу рост результатов составил 5,6 секунд.

Рисунок 1. Динамика роста результатов при индивидуализации тренировок в беге на 800 метров у мужчин за последние 70 лет.

Динамика роста результатов в беге на 800 метров была следующей: если в 1950-х годах средние результаты в мире были равны 1.56,8 секундам, то к 1960 годам средние результаты в процессе индивидуализации тренировок были равны 1.53,1 секунде, но к 1970 годам ситуация несколько изменилась, так как были применены модельные типы индивидуализации и средние результаты составили 1.54,5 секунд. Такая же тенденция наблюдалась с 1980 по 1990-е годы, но затем с началом появления инновационных технологий, которые позволяли отслеживать состояние спортсменов, результаты в беге на 800 метров в среднем составляли в 2000-х годах 1.48,9 секунд, в 2010-х годах 1.46,2 секунды, что и стало наилучшим средним результатом за последние 70 лет, а к 2020-му году, результаты несколько снизились и были равны 1.47,8 секундам.

Таким образом, индивидуализация тренировки — это комплексный подход, который учитывает множество аспектов подготовки. Он помогает не только улучшить результаты спортсмена, но и снизить риск травм и перетренированности.

Заключение. Эволюция подходов к подготовке квалифицированных бегунов на дистанции 400 и 800 метров от универсальных методик к индивидуализированным программам — это результат глубокого научного анализа физиологических, биомеханических и психологических факторов. В прошлом тренеры использовали однотипные тренировочные программы, ориентированные на общие принципы развития выносливости и скорости. Однако по мере накопления знаний о работе организма человека и применения технологий анализа физического состояния спортсменов стало очевидно, что для достижения максимальных результатов необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого бегуна.

Важными предпосылками для развития индивидуализированных тренировочных методик стали:

- понимание роли физиологических и генетических различий между спортсменами.
- активное использование технологий мониторинга и анализа, таких как биомеханический анализ, контроль сердечного ритма и дыхания, мониторинг лактата и других физиологических параметров.
- внедрение психологических тренировок и методов саморегуляции, которые помогают спортсменам справляться с предсоревновательной тревожностью и сохранять концентрацию на дистанции.

Современные технологии позволяют разрабатывать индивидуальные программы, которые учитывают не только физическую подготовку, но и психоэмоциональные особенности, что особенно важно для подготовки бегунов на такие специфические дистанции, как 400 и 800 метров. Персонализированные подходы к тренировкам снижают риск травм, помогают оптимизировать восстановление и повышают результативность спортсменов.

Таким образом, индивидуализация подготовки — это будущее спорта высоких достижений. Для дальнейшего развития в этой области необходимо продолжение исследований и внедрение новых технологий, которые помогут ещё более точно адаптировать тренировки под индивидуальные нужды спортсменов. Внедрение таких программ позволит атлетам достигать новых высот и поддерживать высокий уровень результатов на международной арене.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Pearson, R., & Sprinter, J. Advances in Biomechanics and Physiology for Middle-Distance Runners. Oxford: Sports Science Publishing. 2021. —№ 2. — С.39-42.

2. Willmore, J., & Costill, D.. Physiology of Sports and Exercise. Human Kinetics. 2019. – № 7. – С.15-19.
3. Аванесов, В.У. Проблемы пути повышения специальной работоспособности в беге на короткие дистанции / В.У. Аванесов // Теория и практика физической культуры. 2007. - № 12. – С. 38-41.
4. Анисимова Е.А., Катенков А.Н., Назаренко Л.Д. Факторы, влияющие на результативность бега на 400 м квалифицированных спортсменов 17-20 лет // Психолого-педагогические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. Т.: 2017. – № 3. – С.29-37.
5. Бальсевич, В.К. Методология индивидуализации в физическом воспитании и спорте / В.К. Бальсевич // Теория и практика физической культуры. 2007. – № 6. – С.7-9.
6. Бондаренко, А. И. Индивидуализация спортивной подготовки в лёгкой атлетике. Киев: Олимпийская литература. 2018. –№ 1. – С.18-19.
7. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов: учеб. пособие. М.: Советский спорт, 2022. – С.33-42.
8. Врублевский, Е.П. Теоретические и методические основы индивидуализации тренировочного процесса легкоатлетов : учеб. пособие / Е.П. Врублевский, О.М. Мирзоев ; Рос. гос. ун-т физ. культуры. - М.: 2006. – С.10-12.
9. Гайдабор, В. А., & Скачков, В. П. Физиологические аспекты подготовки бегунов на средние дистанции. Москва: Спорт и наука. 2016. – № 4. – С.12-16.
10. Губа, В.П. Индивидуализация подготовки спортсменов / В.П. Губа, П.В. Квашук, В.Г. Никитушкин. - М. : Физкультура и спорт, 2009. – С.27-36.
11. Зеличенко, В.Б. Легкая атлетика: критерии отбора / В.Б. Зеличенко, В.Г. Никитушкин, В.П. Губа. - М.: Терра-Спорт, 2010. – С.24-30.
12. Мирзоев О.М. Совершенствование технического, тактического мастерства и процесса подготовки в видах легкой атлетики: монография. Воронеж: Научная книга, 2018. – С.17-26.
13. Пресняков В.В. Структура и содержание годового цикла тренировки квалифицированных бегунов на 400 м на основе преимущественного использования средств скоростно-силовой подготовки: дис. ... канд. пед. наук. Тула, 2013. – С.14-24.
14. Пресняков В.В., Губа В.П. Методика подготовки квалифицированных бегунов на 400 м на основе индивидуализации морфобиомеханических параметров спортсменов // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2012. – № 6(88). – С.87-92.
15. Чекунов, С. П., & Коваленко, Н. А. Психологическая подготовка спортсменов на средние дистанции. Санкт-Петербург: Академия спорта. 2020. – № 6. – С.28-34.
16. Шатунов Д.А. Совершенствование ритмовой структуры бега у легкоатлетов на дистанции 400 м // Актуальные проблемы спортивной подготовки в легкой атлетике: сб. материалов Всерос. науч.-метод. конф. с междунар. участием, посвящ. 50-летию кафедры теории и методики легкой атлетики Уральского государственного университета физической культуры. Челябинск: Изд-во УГУФК, 2022. – С.42-45.

MAZMUNÍ

RUWXIYLIQ HÁM TÁRBIYA	4
R.Yernazarova, A.Alimbetova, L.Allamberganova. Yangi O‘zbekistonda professional ta’lim tizimidagi muammo va yechimlar.....	4
B.Bekniyazov, J.Abdiev. Tarixiy-madaniy meroslarimizning ta’lim-tarbiyaviy va axloqiy manbalari.....	9
R.Yernazarova, I.Utemuratov, K.Mambetkasimova, R.Atajanov. Hozirgi davrda yoshlarni barkamol shaxs sifatida shakllantirishda ta’lim va tarbiyaning uzviyligi.....	13
N.Suyarov. Etnomadaniy kompetentsiyaning konteksti va ahamiyati: etnomadaniy kompetensiya ta’rifi.....	17
ANÍQ HÁM TÁBIYIY PÁNLERDI OQÍTÍW.....	22
A.Allambergenov. O‘qituvchilarni zamonaviy dasturlar asosida o‘qitish texnologiyasi.....	22
G.Genjemuratova. Oliy ta’lim muassasalarida organik kimyo fanini integrativ yondashuv asosida o‘qitish metodikasining nazariy asoslari.....	29
PEDAGOGIKA HÁM PSIXOLOGIYA.....	35
У.Калиллаева, Т.Кайпназаров. Научно-методические проблемы развития спортивной борьбы.....	35
DENE TÁRBIYA HÁM SPORT.....	42
K.Yarashov, V.Aripova. Nuqsoni bo‘lgan bolalarning adaptiv jismoniy tarbiyasiga ota-onalarni jalb qilish usullari.....	42
K.Kaliev. Methodology for determining the training and competitive effectiveness of volleyball players.....	47
U.Mulladjanov. Qisqa masofalarga yuguruvchilarni jismoniy rivojlanganligi, tayyorgarlik darajasi va texnik tayyorgarligini tuzilishi.....	50
N.Urazbaev, J.Torebaeva. The effectiveness of competitions and training in handball.....	54
X.Матназаров. Спортчилар захирасини тайёрлашда чет эл тажрибасини таҳлил қилиш.....	57
T.Djumaniyazova, Sh. Yuldashova, L. Kongratbaeva. Gimnastika mashg‘ulotlarini tashkil etishda pedagogik tayyorgarlikni takomillashtirishning ijtimoiy pedagogik omillari.....	62
J.Berdimuratova. Oliy ta’lim tizimida bo‘lajak mutaxassislarining jismoniy tarbiya qadriyatlarini shakllantirish xususiyatlari.....	68
K.Baylepesov. Jismoniy tarbiya darslarida harakatlarga o‘rgatish uslublari va tamoyillari.....	73
B.Tabnabayev. Voleybolshilarning texnika-taktikalik harekati.....	77
Q.Serimbetov. Sportda marketing xizmetin sholkemlestirishning teorialik ham metodikalik tiykarlari.....	80

R.Kadirimbetov. Qılıshpazlıq sport túriniń tarixı hám rawajlanıwı.....	85
A.Orınbaev. Eshkak eshuvchilarning tezkor kuch tayyorgarligini rivojlantırıshda samarali usul va vositalardan foydalanish.....	89
D.Nurishov. Jismoniy tarbiya darslarida yuqori sinf o‘quvchilarining ekologik madaniyatini rivojlantırısh mazmuni.....	92
A.Alimbetova, M.Bekmuratov. Jismoniy tarbiya va ta’lim jarayoniga harakatli (milliy) o‘yin vositasining pedagogik ta’sir xususiyatlari.....	98
A.Alimbetova. Erkin kurashchilarni texnik harakatlarga o‘rgatishda raqamli texnologiyalarni qo‘llash metodikasi.....	101
B.Batyrov, A.Primbetov, A.Jaleliev. Effective construction of an individual plan for a novice bodybuilder.....	105
G.Baltabaeva. Oliy ta’lim muassasalarida talabalarga basketbol texnikasiga o‘rgatishning ilmiy-uslubiy asoslari.....	111
И.Исламов. Сузувчиларнинг старт техникасини таҳлил қилиш ва баҳолаш.....	114
A.Shopulatov. Jismoniy tarbiya va sport sohasida axloq mezonlari hamda ilmiy-tadqiqotlarni rivojlantırısh muammolari.....	117
A.Xasanov. Спорт таълим муассасаларида таълим сифатини ривожлантириш йўллари.....	122
Р.Бурнашев. Эволюция предпосылок к индивидуализации подготовки квалифицированных бегунов на 400м и 800м.....	125
N.Paluaniyazova. Yosh basketbolchilarni jismoniy tayyorlash va uning mohiyati.....	137
J.Berdimuratova. Xotin-qizlarning milliy madaniyati va hozirgi davr.....	140
I.Abdullaev. Mini-futbol boyınsha studentlerdiń arnawli kúsh tayarlıgı.....	143
С.Аллаяров. Подготовка волейболистов для различных возрастных Групп.....	146
A.Kuralbaev, A.Jumaliev. Voleybolshilardı fizikalıq hám texnikalıq tayarlaw usılları.....	150
Дж.Султамуратов, С.Сапаргелдиева. Қытай спортшыларын 2008-жылы пекин (ҚХР) қаласында өткен ххix жазғы олимпиада ойынларына таярлаў тәжирийбесинен.....	154
Q.Serimbetov. Bolajaq dene mádeniyatı oqıtıwshılarında kásiplik etikalıq pazıyletlerdi qalıplestiriwdiń innovaciyalıq texnologiyası.....	157
R.Beknazarov. Badmintonniń sport túri sipatında payda bolıw tariyxı hám ózine tán qásiyetleri.....	162

O‘ZBEKSTAN MAMLEKETLIK DENE TARBIYASI HAM SPORT
UNIVERSITETI NOKIS FILIALI

“DENE TARBIYASI HAM SPORT XABARSHISI”

№5

Nokis -2024

Basip shigariwga juwapker:
A.Mambetnazarov

Manzil: Nokis qalasi Qaraqalpaqstan koshesi №24

Tel: +998(61) 224-20-54, +998(61) 224-2773

E-mail: Nashriyod@uzdjtsunf.uz

www.uzdjtsunf.uz
science.uzdjtsunf.uz

Jurnalga kelgen maqalalar qayatrilmaydi, Jurnalda jariyalangan maqalalardan alingan uzindiler “Dene tarbiyasi ham sport xabarshisi” jurnalnan alindi dep korsetiliwi shart. Jurnalda baspadan shiqqan maqalalardn mazmuni, olarda keltirilgen maghwmatlardn durishgina, grammatikalq duris ekenligine avtorlar juwapker.